

**DINAMICA DIMINUTIVELOR NORMATIVE ȘI A CELOR
POTENȚIALE CU FUNCȚII ȘI CONOTAȚII STILISTICE ÎN LIMBILE
ROMÂNĂ ȘI FRANCEZĂ**

Ion MANOLI

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

ORCID: 0000-0002-1494-5932

Diminutivele pot fi întâlnite în orice stil funcțional, dar nu fiecare stil le actualizează. Avem sfere social-umane în care diminutivele fac *tache d'huile*. Aceste sfere sunt: presa cotidiană, mediul online, limbajul copiilor, literatura de natură pamfletistă, etc. Dar avem o sferă deosebit de bogată în diminutive, cum ar fi gastronomia și tot ce este legat de ea: *gust, descrierea gustului, aromă, savoare, evaluări senzoriale*. Anume în acest domeniu găsim un număr impunător de exemple, unele cu o ocurență foarte mare, altele cu una mai redusă.

Mai puțin s-a scris și s-a vorbit de „efemeridele lexicale”, adică despre creațiile individuale inventate pentru un singur text/context, cum ar fi *république* n.f. – *républiquette* (J. Delteil); *être* n. – *étricule* n.m. (J. Audiberti); *cygne* n.m. – *cygnon* (Remy de Gourmont).

Concepția coșeriană, contribuția lingvistică a savantului Coșeriu la studierea diminutivelor ne ajută plenar întru a continua și a aprofunda acest subiect încă ocolit de cercetători.

Cuvinte-cheie: *diminutiv, formă diminutivă, sufixe diminutive, conotația diminutivelor, diminutive cu sens figurat, diminutive cu formă neologică.*

**DYNAMICS OF NORMATIVE AND POTENTIAL DIMINUTIVES WITH
FUNCTIONS AND STYLISTIC CONNOTATIONS IN ROMANIAN AND
FRENCH LANGUAGES**

Diminutives, diminutive forms can be found in practically any functional style, but not every style updates them. We have social-human spheres where diminutives do *tache d'huile*. These spheres are: the daily press, the ONLINE environment, children's language, pamphlet literature, etc. But we have a sphere particularly rich in diminutives, such as gastronomy and everything related to it: *taste, description of taste, aroma, flavor, sensory evaluations*. It is precisely in this field where we find an impressive number of examples, some with a very high occurrence, others with a lower one.

Less has been written and spoken about “lexical ephemerides”, i.e. individual creations invented for a single text/context, such as *république n.f. – républiquette* (J. Delteil); *être n. – étricule n.m.* (J. Audiberti); *cygne n.m. – cygnon* (Remy de Gourmont).

The Coșerian conception, the linguistic contribution of the scholar Coșeriu to the study of diminutives fully helps us to continue and deepen this topic still avoided by researchers.

Keywords: *diminutive, diminutive form, diminutive suffixes, the connotation of diminutives, diminutives with figurative meaning, diminutives with neological form.*

Avem mai multe clasificări ale unităților lexicale diminutive: diminutive mono-semantice, diminutive folosite la figurat (metaforice), diminutive argotice, diminutive cu un sens propriu și unul figurat, diminutive cu trei sau patru sensuri, diminutive însoțite de varia determinanți.

Am întâlnit în cercetările franceze și în cele românești analize ale diminutivelor după apartenența lor la părțile de vorbire (clasificare de natură strict morfologică): diminutive substantivale, care conțin sufixe cu formă de masculin/neutru, diminutive substantivale cu sufixe cu formă de feminin, diminutive adjectivale, adverbiale, verbale și chiar interjecționale.

O altă clasificare interesantă a diminutivelor este cea a mijloacelor de redare a diminutivării în care sunt actualizate mijloacele sintetice și analitice ale acestora: dublă diminutivare la nivelul unui lexem, la nivel de sintagmă, diminutive însoțite de determinanți de tipul „petit”, „mic”, sau alte adjective cu funcție similară.

N-am întâlnit însă, mai aproape nimic convingător la clasificarea diminutivelor la nivelul diminutiv normativ – diminutiv potențial (stilistic), după modelul clasificării neologismelor în *néologismes de langue* și *néologismes de la parole*.

Până vom trece direct la analiza clasificării pe care ne-o propunem vom semna: caracteristici de ansamblu a situației diminutivelor în limba română actuală putem găsi de-a lungul timpului la mai mulți lingviști români, de la Sextil Pușcariu și Iorgu Iordan până la Florian Dumitrescu, Rodica Zafiu, Adrian Chircu ș.a. Iorgu Iordan ne-a lăsat niște judecăți de valoare asupra subiectului, afirmând că „Limba noastră – este extrem de bogată în sufixe diminutive.” [1, p.196].

Evenimentul cel mai important la capitolul diminutivelor s-a produs în 2016, când lingvistul Cristinel Munteanu a prezentat la cel de al XVI-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (București, 25-26 noiembrie 2016) o comunicare exhaustivă despre contribuția lingvistului Eugeniu Coșeriu la studierea diminutivelor. Materialele au fost mai apoi

publicate în „Lingvistică românească, lingvistică romanică. Actele celui de-al XVI-lea Colocviu” [2, p.359-367]. Fără nici o exagerare, putem confirma cu certitudine că autorul a izbutit să reconstruiască o viziune coerentă, unitară și, în plus consecventă cu ideile coșeriene la capitolul „Totul despre diminutive”. Contribuția lui Coșeriu în această privință poate fi azi pe larg utilizată de cercetători ca fiind concentrată pe trei aspecte:

1. diminutivele în general (la nivel universal);
2. diminutivele în limbile romanice și în limba română (la nivel istoric);
3. diminutivele întrebuițate cu diverse funcții, în discurs/text (la nivel individual).

Se vede ușor, că cele trei niveluri (universal, istoric și individual) reies din definiția pe care Coșeriu a dat-o limbajului: „limbajul este o activitate umană *universală* care se realizează *în mod individual*, dar totdeauna conform unor tehnici *istoric* determinate [3, p. 233].

În lingvistica franceză cel mai amplu studiu al diminutivelor din prima parte a secolului XX a fost scris încă în anul 1957 de Bengt Hasselrot « *Étude sur la formation diminutive dans les langues romanes* », reluat de același autor sub un alt titlu în 1972 și anume « *Étude sur la vitalité de la formation diminutive française au XXème siècle* » [4, p.22-86]. În ansamblul lor am putea conveni că e vorba mai degrabă de două studii : primul fiind un studiu la nivelul diminutivelor, al doilea prezentând o panoramă ale diminutivelor din secolul XX din limba franceză, cu accente asupra diminutivelor veritabile (Noms, Adj., V.) și a diminutivelor numelor proprii.

Numim diminutiv potențial orice unitate lexicală formată de la cuvintele „pline”, care în mod tradițional nu acceptă diminutivarea, ori sunt formate de la neologisme, în rezultatul cărora au o formă nenormativă. Aceste unități au un singur context, uneori un singur autor; conotația lor poate fi atât depreciativ – pejorativă ori una popular – familiară. Diminutivul potențial nu este fixat și nu este definit nici de un dicționar, glosar ori altă sursă lexicografică. În terminologia specială franceză, aceste creații unicate prin forma și conținutul lor, sunt numite « *mots sauvages* », « *créations sauvages* », « *mots météores* ». A nu se confunda cu termenul din lingvistică și stilistica literară cum este *hapax legomenon* – cuvânt care apare într-un singur loc în literatură sau într-un text. Hapax-ul mai poate fi și o idee, frază, sintagmă rostită o singură dată. Chiar etimologia cuvântului din gr. înseamnă „cuvânt spus o dată” [5, p.228-229). Tot în lexicografia franceză avem câteva surse-

dicționare, care fixează „cuvintele inventate pentru o singură dată și un singur context”, care aparțin lui Maurice Rheims. Prima ediție a fost intitulată *Dictionnaire des mots sauvages des écrivains des XIX-e et XX-e siècle*, Paris, Larousse, 1969, apoi au mai urmat: *Les mots sauvages. Dictionnaire des mots inconnus des dictionnaires*, Paris, Larousse, 1989.

Lucru știut în lingvistică că sufixele diminutive reprezintă o „clasă de sufixe lexicale care, așezate la substantive, adjective și, foarte rar, la pronume/adverbe dau naștere la aceleași părți de vorbire, care exprimă în plus o micșorare a obiectivului (*armoïrette* n.f., *articulet* n.m., *culottinette* n.f.), a persoanei (*bambinette* n.m., *baronnet* n.m., *bergerette* n.f.) sau a calității (*bécot* n.f., *fiévrette* n.f.). Diminutivele, în linii generale, prezintă referentul ca având dimensiuni mai mici decât referentul cuvântului de bază.

Majoritatea creațiilor diminutive, mai ales cele depistate în opere literare au neapărat o funcție stilistică. Conform opiniei lui Eugeniu Coșeriu faptele de stil nu aparțin limbii, ele aparțin vorbirii, iar prin „stilistica vorbirii” Coșeriu susține că trebuie să înțelegem o lingvistică a textului, disciplină pe care lingvistul a fundamentat-o și dezvoltat-o ca *Text lingvistic* în 1980. Sunt cuvinte care după structura și conținutul lor s-ar părea că nu pot avea diminutive, că nu este normativ și ușor să faci diminutive de la așa cuvinte cum ar fi *academie*, *republică*, *investiție*, *refugiat*, *război*, *catastrofă*, etc. decât formând structuri analitice și dându-le alură de diminutive: *o academie mică*, *o academie infimă*, *o academie-cutie de chibrite*, etc. Însă în franceză avem *académiette* - în structura căruia intuim prezența a două vocabule *académie* și *miette*. Întâlnim și *républiquette*: *Républiquette à l'essai...* [6, p.145]. Bineînțeles că în acest caz avem de a face cu un neologism stilistic „fabricat” din normativul *république*, dar cu o nuanță vădit peiorativă, care apare în toate creațiile diminutive. A se compara cu formele potențiale din limba română: *republicuță*, *țărișoară*, *țărășoricuță* (lexeme formulate de Nicolae Dabija).

Să o zicem explicit și tranșant chiar de la începutul acestui articol că până în prezent încă nu avem o stilistică a diminutivelor în limbile neo-romanice. Avem studii, articole, teze de doctorat consacrate diminutivelor și problemelor direct legate de acest subiect, avem nume de rezonanță, care s-au preocupat în mod mai îndelungat de această problemă.

În baza câtorva sufixe diminutive – et(te) și ot(te), cercetătorul francez B. Hasselrot încă în anii 70 ai secolului XX a publicat un material « *Étude sur la*

vitalité de la formation diminutive française au XX-ème siècle » [4, pp. 22-26]. Acest studiu pare a fi mai degrabă unul de factură lexicografică, diminutivul este fixat și este urmat de „o definiție” preluată din textul fie publicitar, fie dintr-o operă belles-lettres. Numărul sufixelor diminutive în limba franceză este mai restrâns decât cel din limba română:

- et/-ette* – *républiquette* (Delteil); *ridette* (Ch. Maurice); *académiette* (la presse);
- on /-onne* – *cygnon* (R. de Gourmont); *orphelon* (E. Ionesco);
- ot/otte* - *corniflot*, *gourdiflot* (L.-F. Céline);
- elle* - *columelle* (A. Stil); *glatelle* (Fénéon);
- esse* - *simplesse* (Colette); *magesse* (J. Peladan);
- is* - *marmouillis* (H. Bazin); *ridelis* (Poictevin);
- ule* - *criticule* (Journal de Goncourt);
- ure* - *gloirure* (J. Audibert);

Numărul sufixelor care formează diminutive de la verbe este și mai restrâns:

- et/-ette* *capouillette* (L.-F. Céline); *jouette* (A. Stil);
- is* - *grouillis* (L.-F. Céline); *frîlis* (Retté);
- ot/-otte* *siffnot* (H. Pichelte); *borgniot* (Lorrain);
- on* - *cresson* (L.-F. Céline); *déboitaison* (B. Khan);
- ule* - *êtricule* (J. Audibert); *criticule* (la presse).

Iar numărul sufixelor care formează diminutive de la adjective ori forme adjectivale este minim:

- on* -*petiton* (J. Audiberti).

Sufixele diminutive cele mai productive în limba română sunt considerate următoarele:

- uț(ă)* -*micuț-micuță*; *doruț*; *drăguț*; *cămășuță*;
- el* -*bujorel*; *suflețel*; *mititel*; *tinerel*;
- uleț* -*mândruleț*; *pădureț*;
- ior*; -*ioară*; -*ișor*; -*ușor* – *ușoară*; -*râuleț* – *râușor*; *drumușor*; *podiușor*;
- aș* -*drăgălaș*; *odoraș*; *fecioraș*;
- iță* – *uliță*; *catastrofiță*; *mândruliță*;
- ușcă* – *ișcă*;
- uș(ă)*.

Sufixe neproductive:

- uică* – *păsărică* – *păsăruică*; *ferestruică*; *nevăstuică*
- ică* - *plăcintică*; *mâncărică*; *băuturică*.
- or* *grăușor*; *pomușor*; *roșior*.

Sufixele diminutive din limba franceză, cât și cele din limba română pot fi împărțite în sufixe ultra-productive: *-uț(ă)*; *-el*; *-iță* în română; *-et-ette*; *-ot-otte*; *-on-onne* în franceză; productive: *-uleț*; *-ior-ioară*; *-ușcă-ișcă* în română; *-elle*; *-esse*; *-is* în franceză și neproductive, pasive, care au o occurență minimă: *-uică*; *-oc* în română; *-on*; *-ule* în franceză.

Lingvistul Cristinel Munteanu a scris în anii 2015-2016 un articol „despre contribuția lui Eugeniu Coșeriu la studierea diminutivelor”. Deși Coșeriu nu ne-a lăsat un studiu aparte consacrat diminutivelor și n-a fost preocupat constant de această problemă, el a scris paragrafe într-o serie de lucrări în care face referire la diminutive în conexiune cu ideile sale lingvistice. Diminutivele, mecanismul lingvistic al acestora este explicat în contextul noțiunilor fundamentale ca *sistem*, *normă*, și *vorbire*.

Cristinel Munteanu a izbutit și a reconstruit o viziune coerentă, unitară și consecventă din toate ideile coșeriene vizând diminutivele în limbă și în vorbire și propune ca teoria asupra diminutivelor să fie abordată și judecată ca fiind concentrată pe trei aspecte:

1. diminutivele ca problemă la nivel universal;
2. diminutivele în limbile romanice și în limba română (la nivel istoric);
3. diminutivele întrebuințate, ca diverse funcții în discurs/text (la nivel individual ori la nivelul stilisticii unui autor).

Studiile din filologia franceză la acest subiect sunt de asemenea numeroase, ele fac referire la diminutive în conexiune cu ideile lingvistice actualizate la zi: diminutivele în limbajul jurnalistic, diminutivele de factură argotică, diminutivele în discursul diplomatic, diminutivele în operele literare, etc. de felul: *musique* – *musiquette*; *musicot-musicotte*.

Sufixul *-ule* din seria de diminutive nu este activ, iar concurența neologismelor cu sufixul *-rele* este una foarte mică: *être* n. m. – *étricule* n. m.; *animal* n. m. – *animalcule*; *homo* – *homicule* n. m.; *monde* n. m. – *mondicule* n. m. *Floscule et florule* sunt diminutive din latină *flos*, floris-floare, dar forma *florule* este un derivat din franceză, din radicalul *fler*, iar *floscule* este un adevărat calc din latină *flosculus*. Unica forma normativă în franceză este *fleurette*, în română *floricică*. Iată contextul literar în care *floscule* a prins viață: « *Les faubourgs de Rome s’entrevoyaient gris et bleus, sous du floscules de fumées montant droit, comme des colonnes immenses, dans le ciel d’un opagne autremor qu’aucun nuage n’alanguissait* » [7, p.45].

Môme n. m. – *mômichon*. Este un derivat de la forma argotică *môme*. Se știe că limbajul argotic, limba populară preferă diminutivele de acest fel. Esnault citează în lucrările sale și alte creații din acest șir cum ar fi *mômon*, tot cu valoare diminutivă, *mômard*, cu valoare evident pejorativă, alături de *mômichard*. În opera lui Victor Hugo întâlnim formele *mômiche*, *mômesse*, care sunt nume pentru fete.

Practic mai toate diminutivele potențiale, formarea lor, conținutul acestora depinde de intenția și pragmatica vorbitorului, scriitorului, publicistului ori scenaristului. Iraida Condrea, care a suspus cercetării valorile stilistice ale formelor diminutive, a identificat mai multe tipuri de conotații, observându-se că prin actualizarea diminutivelor se formează anumite limbaje, legate de diverse arii de comunicare. În acest sens putem confirma că avem diminutive care aparțin limbajului artistic, limbajului publicistic, argotic, limbajul copiilor, etc. Însă cele mai importante pe care Iraida Condrea le-a descifrat în mod detaliat la nivel de limbă română sunt:

- conotații afectiv-sentimentale prezente în creațiile folclorice, utilizate abundant în poezia tradițională erotică și în cântecele populare cu elemente de tipul: *leliță – lelicuță – lelișoară; bade – bădiță – bădițul – bădișor – bădiț;*

- conotații familiare care apar în rezultatul comunicării cu cei mici. Cântecele, poeziile pentru copii abundă în creații potențiale formulate cu ajutorul sufixelor active: *cumințel – cumințică; hulubaș – hulubel* [9];

- creații ironice care oferă cele mai largi posibilități pentru creații lexicale, inclusiv și cele diminutive: *măcar un bănuș, un centuș sau un euruș* (presă).

În încheierea acestor cugetări asupra stilisticii diminutivelor vom remarca că acestea sunt prezente în toate stilurile funcționale, începând cu stilul familiar-popular și încheind cu cel publicistic. Diminutivele apar și pentru realizarea cadrului sentimental poetic, mai ales în poezia populară românească, dar și în cea franceză (mai rar).

Proza franceză de azi tinde mai mult spre un limbaj mai simplu, mai neutru (*une langue blanche*), care a fost definit încă în anii 50 ai secolului XX de către Roland Barthes „gradul zero al scriiturii” (« le degré zéro de l'écriture ») [8].

Ironia, umorul, sarcasmul, au fost întotdeauna în voga vorbitorului, scriitorului. Fără creații diminutive, aceste sentimente nu ar putea fi exprimate plenar. Câteva bombe, *bombicele* au explodat azi în unele raioane ale Harkovului (din presă).

Stilul publicistic deține azi întâietatea în actualizarea diminutivelor, anume în acest stil apar diminutive potențiale, formate adeseori de la cuvinte al căror

sens, în mod obișnuit, nu acceptă diminutivarea: exemple de tipul *dolar – dolăraș – dolăruș*, *euro – euraș – euruș*, *partid – partiduș – partiduleț*.

Se întâmplă ca să mai întâlnim articole, studii, pamflete în care pivotul stilistic îl constituie anume diminutivele noțiunilor-cheie vizate în text. De exemplu, cunoscutul și regretatul poet basarabean Nicolae Dabija, care a fost nervul și capul unicii publicații de limbă română din Basarabia „Literatura și Arta”, la rubrica „La Est de Vest” semna pentru fiecare număr „Un articol de fond” în care își expune într-o formă inedită subiectul „la zi”. Aceste articole-studii și azi sunt căutate, analizate, reluate pentru cercetare. Încă în februarie 2003, el a intitulat un studiu cu titlul „Cenacliada” (republicat în aceeași revistă în 2023 (vezi *Literatura și Arta* din 23.02.2023, nr.8 (4041), p. 8). Mai precis avem de a face cu un pamflet modern la adresa „oricărui Tiberiu Strachină, care se vrea președinte de cenaclu poetic, începător de când a ieșit la pensie”. Sarcasmul și grotescul textului, ironia împotriva celor, care fac *versulețe*, *poizioare*, *râmulețe*, etc. a fost obținut plenar grație diminutivelor pe care Nicolae Dabija le-a preferat și pe care le-a actualizat cu maximă prudență stilistică. Numai într-un singur articol de fond el a folosit circa 15 diminutive toate legate de „perfectiune poetică”:

„*Mugurașii*” – membrii unui cenaclu literar, care demult sunt pensionari și adorm îndată de cum începe ședința cenaclului;

„*Poiezele*” – diminutiv ironic pentru a numi „productul” literar al cenacliștilor octogenari;

„*Poețică*” – așa a fost prezentată o doamnă, ce a dedicat mai multe „versurile” nepoților, care la rândul lor sunt pensionari;

„*Poezioară*” – formă diminutivă a „poeziei”, care desigur, are o valoare conotativă depreciativă;

„*Poeziță*” – vezi *poezioară*;

„*Poemii*” – cu forma *poiemoiul*, formă augmentativă pentru lexemul normativ „poem”, care de asemenea are nuanță depreciativă.

Tot în acest text întâlnim *operoaie* – formă augmentativă pentru „operă” („Dumneavoastră ați scris această, cum să-i zic, *operoaie* (am zis ca să fiu în context; invenție a mea augmentativă de la „operă”).

„*operată*” – diminutivul de la operă;

„*rimuțe*”, „*rimuțele*”, „*rîmulețe*” – toate formele având la bază rima, rimele (Ați mai citit *rimele...*, „*rîmuțelele*” dumneavoastră cuiva?). Și își ascunde imediat „*rimuțelele*” în geantă...)

Nu toate domeniile de activitate social-umană ne oferă posibilitatea, dar și libertatea de a diminua în plan lexical. Sfera medicinei, de exemplu, este reticentă la acest capitol de creativitate lexicală diminutivă.

N-am întâlnit contexte de felul: *vă doare căpușorul, inimioara, călcăieșul e complet în fisuri*. Excepție fac dialogurile dintre medic și pacient, suferința care putem auzi: *scoateți, țineți limbușoara, limbuța, închideți gurița, clățiți gurița, etc.*

În schimb, gastronomia, culinăria și totul ce aparține acestor ramuri: *gust, arome, savori, fiziologie și tehnici senzoriale*, totul „ce este gustos și bun de consumat” ne oferă posibilitatea de a diminua și de a dediminua întru a sublinia ideea că „totul este bun, gustos, delicios”.

În acest domeniu întâlnim mai la fiecare pas:

- borș – *borșuleț, borșuț, borșușor, une soupe, une toute petite soupe*;
- unt – *unțușor, untuleț; un beurre fin; un beurre alpin*;
- lapte – *lăptușor, lăptuț, lăptic; un petit lait*;
- brânză – *brânzică, brânzucică; un fromage frais, crèmeux, un tout petit fromage*;
- smântână – *smântânică, smântânel; une douce petite crème*;
- ruladă – *rulădiță,; une roulade petit muscle*;

Mai toate băuturile alcoolice slabe și tari au diminutive din cauza, probabil, că sunt solicitate într-o formă ipocoristico-dezmierdată în cantități mai mici: *un blanchot, un petit blanchot, un petit pinot (pineau) blanc, un petit pinot noire (în fr.); un romuleț, un romișor (un soi mic de rom)*. Cel mai mare număr de diminutive îl are *berea* de toate culorile și de toate formele de distilare: *o bericică, o berișoară, o beruță*. E de menționat faptul că dicționarele explicative de proporții nu fixează nici un diminutiv. DEXI nu face nici el excepție [10].

Diminuând, noi, *volens nolens*, facem o evaluare senzorială, iar motivele de a evalua produsele alimentare sunt de loc nu puține. Iată câteva din ele:

- a exprima recunoștință pentru un produs de calitate (*lăptuț; unțușor; smântânică*);
- a căuta și a identifica diferențe de calitate între produsele mereu în concurență;
- pentru a menține caracteristicile senzoriale constante;
- a percepe produse noi de calitate mai bună decât la produsele „de ieri”;
- a verifica dacă ambalajul nu ne dă „gusturi false”;
- a măsura preferințele consumatorilor, cărora le este destinat cutare ori cutare product.

În 2020, în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, a fost susținută teza de doctorat în filologie „Dinamica diminutivelor din mediul online în limba română actuală”, autor Anda Bratu (Lăcătuș), coordonator științific conf. univ., dr. hab. Adrian Chircu. Aparatul bibliografic al acestei lucrări conține surse în exclusivitate raportate la subiect din limba română, engleză, spaniolă, franceză; în total 180 surse. Este cea mai amplă bibliografie la capitolul „Diminutive”. Natura diminutivelor. Istoria și dinamica lor.

În concluzie, afirmăm că formele diminutive pot apărea în orice stil funcțional, dar nu fiecare din stiluri le actualizează. Este foarte rar când putem întâlni în discursul academic ori cel diplomatic un diminutiv tradițional, normativ. Diminutivele ocazionale în aceste discursuri sunt de asemenea minime.

Clasificări ale diminutivelor sunt multiple, iar posibilitățile de „a fi actual” în această problemă nu sunt epuizate, însă practic va fi imposibil să nu facem referire la viziunea lui Eugeniu Coșeriu asupra acestui subiect, care a justificat și a ilustrat distincții, concepte sau principii esențiale ale teoriei sale lingvistice, precum *sistem – normă și vorbire; tip; semnificat unitar*, „cunoașterea lucrurilor” vs „cunoașterea limbii” etc.

O clasificare a diminutivelor, care n-a fost practic abordată niciodată, este cea a diminutivelor tradiționale normative, fixate și definite de lexicografi vs diminutivele cu formă neologică, diminutive potențiale, stilistico-individuale, care sunt create „pentru o singură dată”, un singur context și nu sunt încă lexicografiate *république* n.f. – *républiquette* (J. Delteil); *être* n. – *étricule* n.m. (J. Audiberti).

Mai puțin sunt tratate diminutivele poetice, lexeme specifice, creații literare, în care se îmbină formele literare cu cele populare – folclorice, cum ar fi: *doiniță – doinișoară; țărișoară, țară-șoricuță, țaricuță; frunzuliță – frunzișoară – frunzuleană*, etc.

Un domeniu al diminutivelor îl putem găsi în limbajul gastronomic și în tot ce este legat de acest „micro-univers”: *gust, arome, savoare, evaluări senzoriale*. Aici untul nu mai poate fi pur și simplu grăsimea vegetală exprimată în forma ei normativă, el devine *untișor, untuț, petit beurre, beurret*.

Conotația diminutivelor este cât se poate de diversificată: de la conotația afectiv-sentimentală la conotația familiară, de la conotația familiar-apreciativă la conotația pamfletist-ironică. Diminutivele pot avea o gamă mereu „deschisă” a conotațiilor.

Diminutivele care apar în mediul online sunt în principiu termeni de evaluare negativă, termeni pozitivi pentru evaluări negative și termeni „negativi” pentru evaluări pozitive.

În legătură cu evenimentele din Ucraina vecină, jurnaliștii, comentatorii politici, experții militari voind să ironizeze faptele care se întâmplă acolo, își permit crearea unor diminutive efemere cu o conotație vădit depreciativă.

Ar părea că numărul acestor „experimente lexicale” care au o ocurență minimă este și el minim, fapt care nu corespunde adevărului. Numărul lor este în ascendență de la zi la zi, mai ales forma pluralului *bombițe, bombișoare, războieș, minte puținică*; joc de cuvinte (minte puțină + mintea lui Putin). Aceste diminutive, forme diminutive apar din rațiuni expresiv-emoțive și caracterul lor de „unități potențiale” rămâne a fi efemer.

Referințe bibliografice:

1. IORDAN, I. *Stilistica limbii române. Ediție definitivă*. București: Editura științifică, 1975.
2. MUNTEANU, C. Despre contribuția lui Eugeniu Coșeriu la studierea diminutivelor. In: *Lingvistică românească, lingvistică romanică. Actele celui de al XVI-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică* (București, 25-26 noiembrie 2016). București: Editura Universității din București, 2017. p. 359-367.
3. COȘERIU, E. *Lecții de lingvistică generală*. Chișinău: Editura ARC, 2000.
4. HASSELROT, B. Études sur la formation diminutive française au XX-ème siècle. In: *Studia Romanica Uppsaliensia*. Uppsala, 1972, N8, p. 22-86.
5. MANOLI, I. *Dictionnaire des termes littéraires. Étymologie. Définition. Exemplification. Théorie*. Chișinău: ULIM, 2022. p. 630.
6. DELTEIL, J. *Jessus II*. Sablons: Flammarion, 1947.
7. LOMBARD, J. *L'Agonie*. Londra: Forgotten Books, 2018. p. 456.
8. BARTHES, R. *Le degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques*. Paris : Éditions du Seuil, 1972. – 190 p. Dans la coll. Pierres vives, 1953. În română: *Gradul zero al scriiturii urmat de Noi eseuri critice*. Trad. din franceză de Alex Cistelcan. Chișinău: Cartier, 2006.
9. CONDREA, I. Valori stilistice ale formelor diminutive. In: *Limba română. Revistă de știință*. Chișinău, N7-9, pp. 76-81.
10. DEXI – *Dictionar explicativ ilustrat al limbii române*. Chișinău: ARC – Guneras, 2007.
11. HASSELROT, B. *Études sur la formation diminutive dans les langues romanes*. Uppsala: Wiesbaden, 1957.
12. MATIEȚ, V. STRATAN, N. Tendințe ale diminutivului în limba română actuală. In: *Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului*. Chișinău, Seria 19, Vol. 4, 24 martie 2017. p. 323-327.
13. MUNTEANU, C. *Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, Aplicații și Interviuri*. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012.
14. ZAFIU, R. *Limbaj și politică*. București: Editura Universității din București, 2007.